

ПУЛ КРЕДИТ СИЁСАТИ ОРҚАЛИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТАРТИБГА СОЛИШ

Муродова Дилноза Чориевна

*иқтисодиёт фанлари доктори
банк иши кафедрасининг доценти
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Аннотация. Банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш уларнинг тўловга қобиллигини таъминлашнинг муҳим омили бўлгани ҳолда, мамлакат иқтисодиётида амалга ошириладиган тўловларнинг узлуксизлигини таъминлашнинг зарур шarti ҳисобланади. Шу сабабли, банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш банк назоратининг асосий объектларидан бири ҳисобланади. Мақолада Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолар тадқиқ этилган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Марказий банк, пул-кредит сиёсати, тижорат банклари, кредит, депозит, молиявий барқарорлиг.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ

Муродова Дилноза Чориевна

*доктор экономических наук
доцент кафедры банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-3613-9392*

Аннотация. Обеспечение стабильности банковской системы, являясь важным фактором обеспечения их платежеспособности, представляет собой необходимое условие непрерывности расчетов в экономике страны. Поэтому обеспечение стабильности банковской системы является одной из основных задач банковского надзора. В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с обеспечением стабильности банковской системы Республики Узбекистан, разработаны предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: Центральный банк, денежно-кредитная политика, коммерческие банки, кредит, депозит, финансовая устойчивость.

REGULATION OF COMMERCIAL BANKS THROUGH MONEY CREDIT POLICY

Murodova Dilnoza Choriyevna

*Associate Professor of the
Department of Banking DSc
Tashkent State the University
of Economics*

E-mail: dilnoz88.murodova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Abstract. The article shows that ensuring the stability of the banking system is an important factor in ensuring their solvency, and is a necessary condition for ensuring the continuity of payments in the country's economy. Therefore, ensuring the stability of the banking system is one of the main objects of banking supervision. Also, urgent problems related to ensuring the stability of the banking system of the Republic of Uzbekistan are identified and scientific proposals are developed to solve them.

Keywords: Central bank, monetary policy, commercial banks, credit, deposit, financial stability.

Кириш

Ўзбекистонда банклар фаолиятини тартибга солиш орқали банк тизими самарадорлигини ошириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ҳамда пруденциал назоратнинг самарали механизмларини қўллашга катта эътибор қаратилмоқда. 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида «...тижорат банкларининг кредит портфелини ва улар фаолиятидаги рискларни бошқариш сифатини яхшилаш, давлат улуши мавжуд тижорат банкларини комплекс трансформация қилиш, банк ишининг замонавий стандартларини, ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш» [1] каби устувор вазифалар белгилаб берилган.

Адабиётлар шарҳи

Мағриб иқтисодий адабиётида банклар фаолиятини тартибга солиш илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ қилинган ва тегишли хулосалар шакллантирилган.

Марказий банк монетар сиёсатини амалга оширишда унинг анъанавий инструментларидан, яъни қуйидаги дастакларидан фойдаланиши муҳим ўрин тутди.

- қайта молиялаш сиёсати;
- мажбурий захира сиёсати;
- очиқ бозор сиёсати;
- валюта сиёсати;
- депозит сиёсат.

Россиялик олим Ф. Мишкиннинг фикрига кўра, банкларни назорат қилишда анъанавий инструментида бири бўлган очиқ бозор операциялари

жуда зарур ва у нинг қулайлиги қуйдагилардир:

1. Очiq бозор операциялари Федерал захира тизимининг ташаббуси билан амалга оширилади ва унинг ҳажми ФЗТ томонидан назорат қилинади. Дисконт операцияларини амалга оширишда эса, бундай назорат мавжуд эмас. Дисконт операцияларида ФЗТ, дисконт ставкасини ўзгартириш йўли билан, банкларнинг дисконт ссудаларига бўлган талабини ошириши ёки камайтириши мумкин, аммо дисконт ссудалари ҳажмини тўғридан-тўғри назорат қила олмайди.

2. Очiq бозордаги операциялар аниқ ва мослашувчан бўлиб, улар ҳар қандай ҳажмга эга бўлиши мумкин. Агар Марказий банк захираларни сезиларли даражада ўзгартирмоқчи бўлса, у ҳолда, жуда катта суммадаги қимматли қоғозларни сотади ёки сотиб олади. Ёки аксинча захираларни билинмас ҳолатда ўзгартирмоқчи бўлса, қимматликларни сотиб олади ё бўлмаса сотади.

3. Очiq бозордаги операциялар осон қайтарилувчанлик мазмунига эга. Агар ФЗТ очiq бозор операцияларини амалга оширишда хатога йўл қўйган бўлса, операцияни зудлик билан бекор қилиши мумкин.

Агар ФЗТ очiq бозордан қимматли қоғозларни катта миқдорда сотиб олаётганлиги туфайли банклараро кредитларнинг фоиз ставкаси жуда пасайган бўлса, у ҳолда ФЗТ қимматли қоғозларни сотишни бошлайди Марказий банк очiq бозордаги операцияларини тезкор амалга ошириш йўли билан банклараро кредитларнинг фоиз ставкаларига таъсир кўрсата олади [2].

АҚШлик таниқли иқтисодчи олим Ж. Синки тижорат банкларининг ликвидлигини тартибга солишда қуйидаги уч молиявий инструментнинг ролини катта деб ҳисоблайди:

- * федерал фондлар;
- * депозит сертификатлари;
- * Репо битимлари [3].

В. Усоскиннинг хулосасига кўра, фойда кетидан қувиб банкнинг юқори рискка дучор қилиш унинг барқарорлигига нисбий таъсирни юзага келтиради [4]. В. Усоскиннинг ушбу хулосаси жуда ўринлидир. 1933 йилда жаҳонда юз берган Буюк Депрессия даврида АҚШда банкларининг оммавий тарзда инкирозга юз тутишининг асосий сабаби деб, ўша вақтда банклар катта даромад олиш мақсадида мижозларга йирик миқдорда тўлов мажбурияти юзасидан кафолатлар бергани эканлиги илмий жиҳатдан исботланган.

Иқтисодчи олимларнинг хулосасича, Халқаро Базель кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган ликвидлиликни қоплаш меъёри кўрсаткичининг халқаро даражада банк фаолиятига тадбиқ этилиши банкларининг ликвидлилик даражасини ошишига кўмаклашди ва Марказий банкларни “охирги босқичдаги кредитор”га айланишининг олдини олди [5].

У. Сото ёзадики, ссудаларнинг баҳосини пасайиши капитал оқимларининг жорий қийматини кескин ошишига олиб келади, чунки,

дисконтлаш паст бозор фоиз ставкаларида амалга оширилганда рентанинг кутилаётган оқимининг қиймати ўсади [6].

Н. Жумаевнинг фикрига кўра, банк фаолияти пулларга бўлган таклифини тартибга солишда Марказий банкнинг дисконт сиёсати муҳим ўрин тутди ва уни такомиллаштириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш зарур:

– Марказий банк томонидан талаб ва таклиф асосида кредит аукционидида кредит ставкаларининг бозор механизмлари шаклланишига имкон яратиш зарур;

– дисконт дастагининг турли шакллари ташкил қилиш орқали банкларининг ликвидлилик муаммоларини бартараф этиш ва банк тизимига нисбатан аҳоли ишончини ошириш лозим;

– ломбард ставкасида кредитлаш орқали қимматли қоғозлар иккиламчи бозорининг ривожланишини рағбатлантириш зарур;

– бозор дастаги ҳисобланган векселларни (тратта) жорий қилиш масаласини қайта кўриб чиқиш лозим [7].

Б.Бердияровнинг фикрига кўра, тижорат банклари бирламчи захираларнинг кўпайиш даражасини қўйилмаларнинг кўпайиш суръатидан орқада қолмаслигига эришиш, юқори ликвидли активларнинг жами активлар ҳажмидаги салмоғининг барқарор даражасига эришиш, жами активлар ҳажмида давлатнинг қимматли қоғозларга сарфланган инвестицияларнинг салмоғининг кўп ва барқарор даражасини таъминлаш орқали тижорат банкларининг жорий ликвидлигини таъминлаш лозим [8].

Т. Бобакуловнинг хулосасига кўра, миллий валюта девальвация суръатининг тижорат банкларининг ликвидлигига нисбатан юзага келган салбий ҳолатига барҳам бериш мақсадида олим иккита масалани олдига кўяди.

1. Чет эл валютасида иқтисодиётнинг асосий тармоқларига банклар томонидан тақдим қилинган кредитларни қайтариш билан боғлиқ бўлган харажатларни миллий валютанинг девальвацияси натижасида юзага келган кўшимча қисмини давлат маблағлари ҳисобидан тижорат банкларига қайтариб беришни таъминлаш;

2. Тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитлари миқдорини девальвация натижасида йўқотилган қисмини солиқ имтиёзлари бериш йўли билан қоплаш тартибини жорий қилиш зарур [9].

Таҳлил ва натижалар

Марказий банк монетар сиёсатини амалга оширишда анъанавий дастакларидан асосан қайта молиялаш сиёсати, мажбурий захира сиёсати ва очиқ бозор сиёсатидан фойдаланади.

Иқтисодиётда қайта молиялаш ставкасини ўзгариши активлар ва пасивлар шунингдек, макроиқтисодий ва молиявий активлар нархига бевосита таъсирга эга. 2022 йилда Марказий банкнинг асосий ставкаси 3 маротаба ўзгартирилди ва ушбу ўзгаришлар тезкор равишда пул бозоридаги

фоиз ставкаларида ўз аксини топа бошлади. Пул бозоридаги фоиз ставкаларининг депозитлар ва кредитлар бўйича фоиз ставкаларига ўтишида ҳам ижобий тенденция кузатилаётган бўлиб, ислохотларнинг навбатдаги босқичида фоиз каналининг айнан ушбу қисмини оширилиши режалаштирилган [10].

Пул бозорида шаклланган фоиз ставкаларидаги ўзгаришларнинг депозитлар нархига ўтиши маълум муддатни тақозо этади. Банкларнинг депозит базаси нисбатан пастроқ (депозитларнинг жами мажбуриятлардаги улуши 40 фоиз атрофида) ҳисобланиб, биринчи навбатда, банкдан ташқари жамғармаларни банк тизимига самарали жалб этиш ва шу орқали депозит базасини ошириш мақсад қилинган. Инфляция даражасининг пасайиб бориши ва нисбатан барқарор алмашув курси шароитида банклар томонидан таклиф этилаётган жорий фоиз ставкалари, шу жумладан, миллий валютадаги муддатли депозитлар бўйича фоиз ставкалари жозибадор ҳисобланиб, жамғармалар ҳажмининг кескин ўсиб боришига хизмат қилмоқда.

Келгуси йилларда ҳам миллий валютадаги депозитлар бўйича реал ижобий фоиз ставкаларининг таъминланиши ҳисобига жамғармаларнинг банк тизимига қайтиш жараёнининг давом этиши ва депозитлар долларлашувининг пасайиб бориши кутилмоқда. Бу, ўз навбатида, пул-кредит сиёсати фоиз канали таъсирчанлик даражасининг ошганлигини кўрсатади.

Депозит базасининг ўсиб бориши билан улар бўйича фоиз ставкаларининг пул бозоридаги фоиз ставкаларига яқинлашиши ва ўхшаш динамикага эга бўлиши кузатилади. Бунинг натижасида, фоиз маржаси ўзгаришсиз сақланиб қолган ҳолда кредитлар бўйича фоиз ставкалари ўзгаришида ҳам депозит фоиз ставкаларига ўхшаш тенденцияга эга бўлади.

Узоқ йиллар давомида йиғилиб келган кредитларга бўлган юқори талаб сўнгги 4-5 йилда юзага чиқиб, иқтисодиётга кредит қўйилмалари ҳажмининг кескин ўсишида ўз аксини топди ва сўнгги икки йилда бироз секинлашган бўлсада, чакана кредитлар бўйича юқори ўсиш суръатлари сақланиб қолмоқда.

Бу эса, ўз навбатида, аҳолига ажратилаётган кредитлар бўйича нисбатан юқори фоиз ставкаларининг шаклланишига сабаб бўлмоқда.

Келажакда, аҳолининг қардорлиги кўпайиши, ўз-ўзидан кредитга бўлгани талаб озайиши шу билан бирга кичик суммадаги кредитларни пасайиши ва банк хизматлари бўйича фоиз ставкаларига мос равишда ўзгариб бориши кутилмоқда. 2022 йилда пул бозори бенчмарк фоиз ставкасини такомиллаштириш ишлари якунланиб, UZONIA фоиз ставкаларини ҳисоблаш методологияси эълон қилинди. Келгуси йилларда ушбу фоиз ставканинг банк амалиётида қўлланилиш кўламини кенгайтириш ва “ўзгарувчан” фоиз ставкали депозит ва кредит хизматларини жорий этиш режалаштирилган. Натижада, “ўзгарувчан” фоиз ставкали банк хизматлари фоиз канали самарадорлигининг ортишига сезиларли ҳисса қўшиши

кутилмоқда

Кредит канали фоиз канали билан кучли боғлиқликда бўлиб, уларнинг самарали ишлаши учун кредитларнинг долларлашув даражасини қисқартириш ва имтиёзли кредитлар амалиётидан босқичма-босқич воз кечиш муҳим чоралар сифатида белгиланган. 2022 йилда тижорат банклари учун валютавий фьючерслар операциялар бозори ташкил этилса. Келажакда ушбу бозорга бўлган талаб ортиши бунинг натижасида, пуллар рискинни самарали назорат қилиш имконини юзага келтириб, чет элдан келган манбалар ҳисобидан миллий валютада кредитлаш имконияти кенгаяди.

Валюта деривативлари бозорининг ривожланиши кредитлар долларлашувини қисқартиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шунингдек, пул-кредит сиёсати ва макропруденциал нормативларнинг ўзаро мувофиқликда қўлланилиши орқали ўрта муддатли истиқболда ҳам иқтисодиётга кредит қўйилмалари ўсишининг номинал ЯИМ ўсишига мос бўлишига эришиш мақсад қилинган.

Бу, ўз навбатида, инфляцияга монетар омиллар таъсирини қисқартиришга хизмат қилади. 2021 йилда Марказий банк операцияларининг фоиз коридори ± 2 фоиз бандгача кенгайтирилди ва жорий 14 фоизлик асосий ставка шароитида овернайт РЕПО ва СВОП операциялари 16 фоиздан (асосий ставка + 2 фоиз) ва овернайт депозит операциялари 12 фоиздан (асосий ставка – 2 фоиз) амалга оширилмоқда. Фоиз коридорининг кенгайтирилиши банкларнинг пул бозоридаги фаоллигининг пастлиги (қатнашувчи банклар сони ва кунлик амалиётлар ҳажмининг камлиги) ва натижада банклар ўртасида умумий ликвидликнинг қайта тақсимланиш самарадорлигининг етарли даражада эмаслиги билан изоҳланади. Халқаро амалиётда асосий ставка даражаси нисбатан юқори бўлган давлатларда фоиз коридорининг кенгроқ бўлиши ҳамда инфляция даражасининг мувозанатлашиши ва асосий ставканинг пасайиши билан фоиз коридорининг торайиб бориши кузатилади.

Кенгроқ фоиз коридорининг жорий этилиши эса, Тижорат банклари учун Марказий банкнинг монетар операцияларига нисбатан талабини камайтириш, пул бозоридаги иштирокини ошириш ва пул бозоридаги операцияларга нисбатан имкониятини оширишдир (4 фоиз фарқ).

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида монетизация даражаси, инфляция ва ЯИМнинг ўсиш суръати*

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2018	2019	2020	2021	2022
Иқтисодиётни пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси, %	19,5	17,8	18,5	19,6	21,1
Инфляция даражаси, %	14,3	15,2	11,1	10,0	12,3
ЯИМнинг ўсиш суръати, %	5,5	6,0	2,0	10,	12,3

*Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

Жадвалда иқтисодиётимизни монетизация даражаси 2022 йилда 2018

йилга қараганда сезиларли даражада кўпайган. Лекин юртимиз иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлиги паст даражада қолган. Республикамизда инфляция даражаси 2018-2021 йилларда пасайган, аммо, 2022 йилда 2021 йилга қараганда кўтарилган. ЯИМнинг ўсиш суръати 2022 йилда 2018 йилга қараганда кўпайган.

2-жадвал.

**Ўзбекистон Республикасида инфляциянинг йиллик даражаси,
Марказий банк қайта молиялаш ставкасининг йиллик даражаси ва
тижорат банкларининг миллий валютада берилган кредитларининг
ўратча йиллик фоиз ставкаси, фоизда***

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2018	2019	2020	2021	2022
Инфляция даражаси	14,3	15,2	11,1	10,0	12,3
Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси	16,0	16,0	14,0	14,0	15,0
Тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаси	20,5	24,2	22,3	20,8	21,9

* Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки сайти www.cbu.uz

2-жадвалда асосий ставка кўтарилиши натижасида, йиллар кесимида мамлакатимизда инфляциянинг ўсиши сурати, банklar томонидан тақдим қилинган кредитларнинг процентларининг ошиши ва юридик ва жисмоний шахсларнинг кредитлардан фойдаланиш имкониятларини чекланиши юзага келди. Шуниси аҳамиятлики, талаб қилиб олинганча қўйилмалар аслида банklar учун ресурс манбаи эмас. Қолган иккита депозит тури яъни муддатли ва жамғарма депозитлар тижорат банklarининг актив операцияларини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади. Шунингдек, қонун ҳужжатига асосан фақат тижорат банklarигина депозитларни жалб қилиши мумкин.

3-жадвал.

АТ “Алоқабанк” регулятив капиталининг миқдори ва даражаси*

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2018	2019	2020	2021	2022
Регулятив капиталнинг миқдори, млрд сўм	1 162	1 396	1 568	1 673	1 795
Регулятив капиталнинг пасивлар ҳажмидаги салмоғи, %	19,8	19,0	19,3	13,2	11,2

*АТ “Алоқабанк”нинг 2018-2022 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган молиявий ҳисоботларининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

3-жадвалдан кўриш мумкинки, АТ “Алоқабанк”нинг регулятив капиталини миқдори 2018-2022 йилларда кўтарилиш ҳолати юзага келган. Натижада, тижорат банкининг тўлай олиш имконияти мавжудлиги ижобийдир. АТ “Алоқабанк”нинг регулятив капиталининг пасивлар ҳажмидаги салмоғи 2020-2022 йилларда камайиш ҳолатига эга.

1-чизма.

АТ “Алоқабанк”да кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмаларининг брутто активларга нисбатан даражаси, фоизда*

* АТ “Алоқабанк”нинг йиллик ҳисоботлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

1-чизмадан кўриш мумкинки, 2022 йилдан 2018 йилга қараганда кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари камайган. 2019-2022 йилларда ушбу кўрсаткичнинг умумэтироф этилган чегаравий даражасидан (1,0 %) паст бўлиши нфтижасида АТ “Алоқабанк”нинг молиявий ҳолати ва ликвидлиги барқарор бўлган.

Хулоса

Инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи риск даражасини пасайтириш йўллариغا оид тадқиқот қуйидаги хулосаларни шакллантириш, илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини берди:

1. Тижорат банкларининг фаолиятини тартибга солишда Марказий банкнинг очиқ бозор операциялари муҳим ўрин тутди ва мазкур операциялар марказий банкларнинг ташаббуси билан амалга оширилади ва унинг ҳажми марказий банклар томонидан назорат қилинади.

2. Тижорат банклари фаолиятини монетар сиёсат доирасида тартибга солиш амалиётининг таҳлили кўрсатдики, мамлакат иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси 2022 йилда 2018 йилга нисбатан сезиларли даражада ошди, аммо, таҳлил қилинган давр мобайнида мамлакат иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлиги паст даражада қолди.

3. Республикада инфляция даражаси 2018-2021 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган, аммо, 2022 йилда 2021 йилга нисбатан сезиларли даражада ошди.

4. 2018-2022 йилларда республикада инфляция даражасини юқори бўлганлиги Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини юқори даражада сақланиб қолишига сабаб бўлган. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг миллий валютада берилган кредитларининг фоиз ставкаларини юқори бўлишига олиб келган.

5. Республикамиз тижорат банклари томонидан миллий валютада берилган кредитларнинг ўртача йиллик фоиз ставкаси 2017-2020 йилларда ошиш тенденциясига эга бўлган. Бироқ, ушбу фоиз ставкаларининг даражаси 2019-2021 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган.

6. Республикамиз тижорат банклари томонидан чет эл валютасида берилган кредитларнинг ўртача йиллик фоиз ставкаси 2019-2021 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, тижорат банкларининг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш нуктаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

7. Республика Марказий банкининг мажбурий захира ставкалари тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитлари ва омонатларига нисбатан юқори ўрнатилган, миллий валютадаги депозитлар ва омонатларга нисбатан паст захира ставкалари ўрнатилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон фармони.

2. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 485.

3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 648

4. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 328 с.

5. Джусангалиева К., Миллер А., Хакимжанов С. Пруденциальные требования по ликвидности и рискориентированный подход//Экономическое исследование №2022-3. Nationalbank.kz

6. Уэрто де Сото Хесус. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. – Пер. с англ. – Челябинск: Социум, 2008. – 663 с.

7. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 10.

8. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 73 б

9. Бобакулов Т.И. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг долзарб масалалари//Ўзбекистон Республикасида кулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришда банк тизимининг роли. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2015. – Б. 155.

10. Murodova M. Central of the bank monetary and credit policy and its macroeconomics importance. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2023 416-423